

Slack: instructivo

El presente material tiene por finalidad ofrecer una guía técnica basada en la experiencia de MetaDocencia para las organizaciones que necesiten utilizar la plataforma Slack para cumplir sus objetivos.

Autoría

Irene Vazano*

Melissa Black*

María Nanton*

Julián Buede

Sabrina López

Patricia Loto

TABLA DE CONTENIDOS

¿Qué es Slack?	3
Gestión de canales predeterminados	3
General: invitaciones vía link	3
Personalizada: invitaciones vía mail	6

¿Qué es Slack?

Slack es una plataforma de mensajería para organizaciones, equipos o grupos de trabajo, que funciona asociando integrantes, canales y contenidos en texto, audio, video e imágenes a cada uno de ellos mediante un espacio de trabajo. MetaDocencia posee un espacio de trabajo en Slack con canales públicos y privados en los que interactúa parte de su equipo, colaboradores externos e integrantes de su comunidad en general.

Gestión de canales predeterminados

General: invitaciones vía link

Quiénes pueden gestionarlas: administradores del espacio de trabajo.

1 - Acceder a los ajustes del administrador. Esto puede hacerse de dos maneras:

A) Ingresar vía URL en el panel de administración en el link
<https://ORGANIZACIÓN.slack.com/admin/settings>

B) Ingresar vía el menú de la aplicación de Slack:

Camino para acceder a los ajustes: Metadocencia - Herramientas y ajustes - Ajustes del espacio de trabajo

2 - Expandir la opción "Canales predeterminados"

Ajustes y autorizaciones

Configura aquí los ajustes y las preferencias del espacio para **MetaDocencia**. También puedes [administrar los miembros y los roles](#).

Importar/exportar datos →

Ajustes | Permisos | Autenticación | Adjuntos | Registros de acceso

Unirse a este espacio de trabajo

Decide cómo otros [se unen a tu espacio de trabajo](#): aceptando una invitación por correo electrónico o registrándose con una dirección de correo de un dominio aprobado. Si activas el ajuste de permitir que otras personas se unan automáticamente con una dirección de correo electrónico de un dominio aprobado, Slack generará un enlace que todos los que tengan una dirección de correo aprobada podrán usar para confirmar su correo y registrarse.

Expandir

Idioma del espacio de trabajo

Establece el idioma de tu espacio de trabajo. Esto afecta a las notificaciones del sistema, mensajes de Slackbot y correos de registro. Idioma configurado actualmente para tu espacio de trabajo: **Español (Latinoamérica)**

Expandir

Canales predeterminados

Elige si los nuevos miembros de los canales se agregarán automáticamente a (además de **#qué-hacemos**).

Expandir

3 - Seleccionar los canales a los que se agregará por defecto a las personas que se sumen a MD via link

Canales predeterminados

Cerrar

Elige si los nuevos miembros de los canales se agregarán automáticamente a (además de **#qué-hacemos**).

#accesibilidad × #bienvenida × #oportunidades × #panal ×

#preguntero × #surtido ×

¿En qué canal predeterminado deberán empezar cuando se unan a tu espacio de trabajo?

#bienvenida ▼

Guardar

Documentación de Slack

Para obtener mayor información ver la [documentación de Slack](#)

Personalizada: invitaciones vía mail

Quiénes pueden gestionarlas: propietarios, administradores y miembros del espacio de trabajo.

1 - Desde la interfaz de Slack, localizar Metadocencia → Invitar personas a Metadocencia

2 - Seleccionar “Personalizar tu invitación”

Invitar a personas a MetaDocencia ×

Para: Añadir desde: Suite

nombre@gmail.com

Invitar como

Miembro ▾

[Personalizar tu invitación](#)

[Copia el enlace de invitación](#) **Enviar**

3 - En el campo “Para”, insertar el correo de la persona invitada y en el campo “Canales” seleccionar los canales por defecto a los que se sumará

Invitar a personas a MetaDocencia ×

Para: Añadir desde: Suite

personainvitada@gmail.com ×

Invitar como

Miembro ▾

Canales
Los nuevos miembros se unirán automáticamente a los canales predeterminados de tu espacio de trabajo y estos.

eventos × # preguntero × |

Mensaje personalizado

Añadir una nota personalizada a tu invitación

[Copia el enlace de invitación](#) **Enviar**

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, Melissa Black, María Nanton, Julián Buede, Sabrina López, Patricia Loto. (2024). "Slack: instructivo". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10500784>